

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ТАДЖИКИСТАНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Юлдашев Р.Р.¹, Абдукаримов Дж.А.²

¹к.и.н., дотцент ХГУ имени академика Б. Гафурова, ²к.и.н., дотцент ХГУ имени академика
Б. Гафурова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363126>

Аннотация. В статье рассматриваются трудовые подвиги таджиков в годы Великой Отечественной войны. В статье также анализируется вклад таджикского народа в обеспечение победы в тылу.

Ключевые слова: Советский Союз, Таджикистан, Великая Отечественная война, тыл.

Аннотатсия. Ушбу мақолада тоҷикистонликларнинг Улуғ Ватан Уруши давридаги меҳнат жасоратлари ҳақида сўз боради. Шунингдек мақолада тоҷик халқининг фронт ортида галабани таъминлашига қўшган ҳиссаси ҳам таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: Совет иттифоқи, Тоҷикистон, Улуғ Ватан Уруши, фронт орти.

Abstract. The article examines the labor exploits of Tajiks during the Great Patriotic War. The article also analyzes the contribution of the Tajik people to ensuring victory in the rear.

Keywords: Soviet Union, Tajikistan, Great Patriotic War, rear

Сегодня мы отмечаем значимый юбилей — 80-летие Великой Победы. Народ Таджикистана, наряду с другими народами Советского Союза, внёс весомый вклад в эту Победу, обеспечив фронт всем необходимым, не жалея ни сил, ни здоровья, ни собственных жизней. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своём выступлении в честь 65-летия Победы говорил: «В годы войны наш народ, несмотря на многочисленные трудности, упорно трудился днём и ночью ради обеспечения воинов продовольствием, одеждой и другим необходимым. Сами люди были голодными и раздетыми, однако отправляли на фронт всё, что у них имелось, ради достижения Победы и светлого будущего»[1]. Эти слова точно передают дух самоотверженности и героизма, присущие таджикскому народу в те тяжёлые годы.

Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Таджикская ССР немедленно откликнулась на призыв к мобилизации. В республику были эвакуированы десятки тысяч людей из разрушенных войной регионов Советского Союза. В Таджикистане нашли приют более 40 тысяч человек, в том числе около 10 тысяч детей. Из республики было мобилизовано и отправлено 45 347 человек старшего возраста, не подлежащих призыву в армию, для работы на оборонных предприятиях в Свердловске, Новосибирске, Челябинске, Татарстане и Казахстане [2, 26]. Народ Таджикистана с теплотой и заботой принял эвакуированных, несмотря на собственные трудности. Столкнувшись с нехваткой продовольствия и других ресурсов, люди делились последним с теми, кто был вынужден покинуть свои дома. В городе Сталинабад (ныне Душанбе) было построено два посёлка для эвакуированных, и организованы 29 госпиталей для лечения тяжелораненых солдат, вмещавших более 10 тысяч коек [3, 11]. За годы войны здесь были вылечены 28 тысяч бойцов, из которых 25 тысяч вернулись на фронт. (8) В

военных комиссариатов республики подготовлено и направлено на фронт 6300 пулемётчики, 2750 миномётчики, 3875 новички, 1340 снайперсти, 1500 пловцы, 93 альпинисты, 55677 мастера рукопашного боя. Всего годы войны за счет посланцев Таджикистана сформировано 7 батальонов, и 92 взводов. Профессор Рохат Набиева отметила, что 32 тысяч женщин принимала участие в ВОВ. Из них 350 были снайперистами, 1420 автоматчики, 435 телеграфисты, 3750 телефонистки и 4195 тирандоз [5]. Большой патриотической подъём, любовь к Родине, искреннее желание внести свой вклад в защиту Отечества, в оказании медицинской помощи на полях сражений Великой Отечественной войны, побудили более 450 человек медицинских работников республики в добровольном порядке и по призыву через военкоматы уйти на фронт военными врачами, фельдшерами, медсестрами. Важную роль в воспитании таджикских медиков играло учёных из Москвы и Харкова, эвакуированных в республику. Для участия и восстановления разрушенного Сталинграда из Таджикистана выехали 450 девушек [2, 35].

Одной из самых значимых задач стала перестройка народного хозяйства на военные нужды. Промышленные предприятия республики начали выпуск боеприпасов, парашютного шёлка, обмундирования для фронта. Таджикистан снабжал фронт мясными консервами, сухофруктами и другой продовольственной продукцией. В начале войны из республики было отправлено 3374 автомашины, 105 тракторов, 1731 тягач и 20 тысяч лошадей. Трудящиеся республики проявили огромный патриотизм, поддержав инициативу жителей Москвы и Ленинграда, начавших сбор тёплых вещей для солдат. Всего за годы войны в Таджикистане было собрано 532 тысячи тёплых вещей, овчины, шерсти и ткани, которые отправлялись бойцам на передовую [2, 42].

Молодёжь республики также внесла значительный вклад в победу, поддержав движение фронтовых бригад. (почин движение двухсотников бригады М.Попова с “Уралмаша” и В Шубина с Харковского автозавода) В народном хозяйстве Таджикистана было создано 1427 молодёжных бригад, которые работали с неимоверным энтузиазмом, обеспечивая производство продукции для нужд фронта. Многие молодые люди, заменив своих старших товарищей, ушедших на фронт, работали на промышленных предприятиях, участвовали в сборе урожая, уходе за скотом. В 1945 году женщины и молодёжь составляли около 70–80% рабочей силы на промышленных предприятиях республики. В 1942 году 800 женщин стали шахтёрками на шахтах Шураба, а в 1941–1942 годах в республике было подготовлено множество трактористов, водителей и комбайнёров, среди которых 70% также составляли женщины. Отдельной вехой в истории братских отношений между таджикским и русским народом стало событие 1942 года, связанной с блокадой Ленинграда. В том году трудящиеся республики отправили осаждённому Ленинграду и морякам Балтийского флота эшелон с подарками. Ленинградцам отправлялось всё лучшее, что было в республике: за короткое время было собрано 1500 голов скота, около 5 тыс. кг мяса, свыше 45 тонн картофеля, 120 тонн свежих овощей, 130 тонн фруктов и компота, а также более 1,5 млн рублей для закупки продуктов. Этот эшелон состоял из 51 вагона различных продуктов, включая 4 вагона мяса, 5 вагонов муки, 3 вагона риса и 1 вагон брынзы. (всего в годы ВОВ отправлено 151 вагон или 89 тысяч 930 пуд подарков).

Города Сталинабад и Ленинград были побратимами. Несмотря на блокаду осенью 1942 года, ленинградцы отправили для таджикских школьников 150 тыс. учебников. Таджикистан внёс свой вклад и в финансирование военных нужд. Трудящиеся республики

с большим патриотическим подъёмом поддержали инициативу по сбору средств на создание танковой колонны «Колхозник Таджикистана» и авиаэскадрильи «Советский Таджикистан». В фонд обороны страны было собрано свыше 75 млн рублей и огромное количество сельскохозяйственных продуктов. Только комсомольцы и молодёжь республики собрали на вооружение 6 млн рублей, а общий вклад населения Таджикской ССР в государственные военные займы составил 599 млн рублей. В Таджикистане с 1 июня 1941г. по 1 января 1946г. вступили в строй более 20 предприятий и цехов. Среди них цементный авторемонтный, электромеханический заводы, первая очередь текстильного комбината в Сталинабаде, Джиликульский и Чорух-Дайронский рудники, Канибадамская прядильная фабрика. Сталинабадский и Ленинабадский гормолзаводы и др [3, 11]. В Сталинабаде начала работать спичечная фабрика, завод “Трактордетал”, мыловаренный завод, табачная фабрика, прядильная фабрика в Канибадаме. Сталинабаде(Душанбе) начался строительство хлопчатобумажный комбинат, начался производство парашютного шёлка.

Неоценим был вклад сельского хозяйства республики. За годы войны колхозники Таджикистана увеличили поставки зерна государству на 1,5 млн пудов, а также сдали более 65 тысяч пудов зерна в фонд Красной Армии [5]. Текстильная промышленность дала стране за годы войны 178 тыс. тонн хлопка-волокна, 770 тонн шелковой пряжи, свыше 6,5 млн. метров шелковых тканей и много другой продукции. Все пищевые предприятия республики вырабатывали в военное время продукции на 82 млн. рублей больше, чем в предыдущие мирные годы. Учителя и ученики активно участвовали в сельскохозяйственных работах: 120 тысяч учеников и 5 тысяч учителей были привлечены к уборке урожая и другим сельскохозяйственным работам. Этот труд помог поддерживать снабжение продовольствием как фронта, так и тыла.

После войны Таджикистан оказал значительную помощь в восстановлении разрушенных районов Советского Союза. Республика активно участвовала в отправке скота и семян в освобождённые районы Орджоникидзе, Нальчика, Краснодар, Харькова и Сталинградской области. Таджикская ССР направила 5 тысяч голов крупного рогатого скота и 50 тысяч голов мелкого рогатого скота, а также 4000 кг высококачественных семян овощных культур. Для восстановления сельского хозяйства на Украине из Таджикистана было направлено 58 специалистов, в том числе 23 агронома и 11 зоотехников.

Отдельно стоит отметить вклад медицинских работников. Более 450 медицинских работников республики добровольно отправились на фронт, где оказывали помощь раненым солдатам. Благодаря поддержке эвакуированных в Таджикистан учёных-медиков из Москвы и Харькова, в республике активно развивалась медицинская помощь, готовились новые кадры врачей и медсестёр. Всего за годы войны было подготовлено и отправлено на фронт 20 тысяч медсестёр.

Трудовой подвиг таджикского народа был высоко оценён партией и правительством Советского Союза. За годы войны 102 тысячи трудящихся республики были награждены орденами и медалями, многие получили ордена Отечественной войны 1 и 2 степени за свой вклад в общую победу.

Подводя итоги, хочется сказать, что вклад Таджикистана в победу над фашизмом невозможно переоценить. Республика внесла огромный вклад не только в снабжение фронта, но и в восстановление страны после войны. Героический труд таджикского народа и его самоотверженность стали важным вкладом в общую Победу, которая была

завоёвана ценой невероятных усилий и жертв. Мы всегда будем помнить о подвиге наших предков и передавать эту память будущим поколениям.

Таджикистан с честью внёс свою лепту в Победу, и мы гордимся этим вкладом, чтим память всех, кто стоял у истоков Великой Победы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выступление Президента Эмомали Рахмона на церемонии празднования 65-летия Победы // Народная газета.- 2010.-12 мая.
2. Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ.-Душанбе:”Ирфон”, 2005.-392 с.
3. Николаева Л. Этот день приближали, как могли. (Великая Отечественная война и Таджикистан) // Дусти.-2015.-С.11.
4. Валиев Д. Подвиг Таджикского народа в годы Великой Отечественной войны // Народная газета.-2015.- 6 мая.
5. Ҷанги Бузурги Ватанӣ//Чумхурият.-2017.-8 май.